

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Амирджанова Ситора Суннат кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Ташкент, Узбекистан

В мировой экономике процесс глобализации и углубление тенденций цифровизации, а также обеспечение занятости и создание новых рабочих мест в соответствии с нестандартными экономическими условиями остаются одной из важных проблем. Приоритетное внимание уделяется исследованиям по таким направлениям, как изменение в мировой экономике, включая внедрение инноваций в отрасли экономики, интеллектуализация рабочих мест, создание достойных рабочих мест и улучшение качества жизни в соответствии с решением проблем занятости. Особое значение в этой связи придается решения и исследованиям, включая подготовку квалифицированных кадров в соответствии с интеллектуализацией рабочих мест, эффективное обеспечение занятости молодежи и женщин, совершенствование механизмов прогнозирования пропорциональности спроса и предложения на рынке труда.

Ключевые слова: *инновация, экономика, занятость, рабочие места, уровень безработицы.*

THE INFLUENCE OF THE INNOVATIVE ECONOMY ON THE DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET

In the world economy, the process of globalization and deepening digitalization trends, as well as ensuring employment and creating new jobs in accordance with non-standard economic conditions remain one of the important problems. Priority is given to research in areas such as changes in the global economy, including the introduction of innovations in economic sectors, the intellectualization of jobs, the creation of decent jobs and improving the quality of life in accordance with the solution of employment problems. Particular importance in this regard is given to solutions and research, including the training of qualified personnel in accordance with the intellectualization of jobs, the effective provision of employment for youth and women, the improvement of mechanisms for forecasting the proportionality of supply and demand in the labor market.

Key words: *innovation, economy, employment, jobs, unemployment rate.*

На сегодняшний день экономика мировых лидеров являются развитыми в сфере инновации. Их экономика в сфере инноваций: обладает развитием высокого уровня науки; высоким ценностью человеческого капитала; большой потребностью к инновациям в национальной экономике; конкурентоспособностью экономики; высоким индексом экономической и социальной свободы; величиной качественного объема экспорта знаний и навыков; а также формирования инновационных новых рынков.

Именно поэтому Узбекистан выбрал путь инновационного развития. На сегодняшний день Узбекистан движется к инновационному развитию, направленному на радикальное обновление всех сфер государства и общества. Это не случайно. Кто победит в этом стремительном мире? Государство, основанное на новых идеях, новых идеях и инновациях, победит. Инновация – это будущее. Поскольку мы начинаем строить наше великое будущее сегодня, мы должны начать с тех же самых инновационных идей и инновационных подходов.

Так как инновационная занятость вобрала в себя многочисленные факторы, такие как: существующая инновационная и инвестиционная среда, ситуация рабочих мест, организация производственных процессов и так далее, то и процесс

её оценки становится сложной задачей. Учитывая данное, были сформированы факторы и показатели оценки инновационной занятости (таб.1).

Таблица 1

Факторы и показатели оценки работы и инновационной занятости¹

Факторы	Показатели
Факторы социальной информации	Количество персональных компьютеров, приходящихся на душу населения. Количество предпринимателей, пользующихся Интернетом. Степень изношенности основных фондов.
Социально-экономические факторы	Объем валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения. Уровень обеспеченности трудоустроенных работников патентами. Количество рационализаторских предложений, приходящихся на каждого сотрудника. Доля в объеме ВВП продуктов с высокой научной ёмкостью в отрасли непроизводственного сектора. Объем ВВП, производимый в сфере высоких технологий в непроизводственном секторе. Доля новых (усовершенствованных) товаров и услуг в общем объеме продаж. Доля лиц с высшим образованием в составе сотрудников. Количество студентов высших учебных заведений, приходящихся на каждые 10 000 человек населения. Средняя продолжительность обучения занятых трудовой деятельностью (в год). Количество имеющих ученую степень среди занятых трудовой деятельностью. Доля сотрудников, повысивших свою квалификацию, среди общего числа сотрудников. Доля расходов на образование персонала в объеме расходов предприятия.
Факторы трудовой занятости	Количество занятых интеллектуальным трудом в отраслях экономики. Доля занятых трудовой деятельностью в высокотехнологичных отраслях. Доля занятых трудовой деятельностью по инновационным контрактам. Количество занятых интеллектуальной трудовой деятельностью в малом бизнесе. Доля всего занятых исследовательской и научной трудовой деятельностью в отраслях экономики.
Рынок труда	Уровень безработицы. ² Доля ищущих работу на протяжении долгого времени, среди всех безработных. Уровень структурной безработицы.

¹ Составлено по: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/108632>.

² Составлено по: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/108632>.

Институциональные факторы	Существование основ законодательства инновационной занятости. Существование концепций и программ инновационной занятости. Наличие в Интернете информационной базы по инновационной занятости для субъектов рынка труда. Государственно-частное партнёрство в инновационной занятости.
---------------------------	--

Источник: составлена автором с использованием Сборник статистических показателей достижения национальных ЦУР в Республике Узбекистан

В Узбекистане принимаются меры по стимулированию работоспособности и предпринимательских инициатив населения, повышению уровня занятости трудоспособного населения, а также внедрению инноваций в отраслях экономики. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах одной из основных целей определены: «создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости населения, прежде всего выпускников средних специальных и высших учебных заведений, обеспечение сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка труда».3 В этой связи, требуется совершенствование структуры баланса трудовых ресурсов, использование наиболее эффективных способов обеспечения занятости населения и повышение уровня занятости социально уязвимых слоев населения в условиях инновационного развития экономики.4

Инновационное развитие экономики в результате феноменального прогресса информационно-коммуникационных технологий повлияло на формирование «цифровой экономики» и появлению на рынке труда совершенно новой, гибкой и удалённой виртуальной трудовой деятельности – лизинг персонала, аутстаффинг, аутсорсинг, фриланс, коворкинг и другие.5

Несмотря на то, что новые тенденции развития мировой экономики строго определили условия трудовой деятельности, начали противоречить гарантированным требованиям трудовой занятости и социальной защиты персонала, а в условиях, когда существующее положение экономики ограничивает свободу выбора как работодателей, так и наёмных работников, появляется концепция пластичного рынка труда, предвиденная Р.Буае и Г.Стендингом.

Узбекистан входит в число стран с растущим населением. Темпы прироста населения в стране соответствуют средним мировым показателям.

По данным Госкомстата РУз на 01.01.2023 г. численность постоянного населения страны составила 36024,9 тыс. человек, из них 18128,6 тыс. человек мужчины и 17896,3 тыс. человек - женщины. При этом, показатели городского и сельского населения находятся практически наравне — в городах проживают 18335,7 тыс. человек, а в сельской местности — 17689,2 тыс. человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась с 17379,2 (2010 г.) до 20462,1 тыс. человек (2022 г.), а плотность числа жителей республики на 1 кв. км. за этот период - с 54,6 до 80,2. При этом доля населения в трудоспособном возрасте республики по отношению к общей численности составила 56,8% (2022 г.) против 52,5% (2000 г.), а уровень экономической активности людей возрос за этот период с 69,7% до 74,1% (табл. 2).

Таблица 2

Динамика развития рынка труда в Узбекистане, тыс. человек

Показатель	2010 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3 Составлено по: URL: <https://lex.uz/uz/docs/3107036>

4 Составлено по: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/108632>.

5 Составлено по: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/108632>.

Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	17379,2	19150,6	19348,9	19525,5	19700,9	19871,7	20043,3	20226,8	20462,1
Трудовые ресурсы	16726,0	18276,1	18488,9	18666,3	18829,6	18949,0	19158,2	19345,0	19569,1
Численность экономически активного населения	12286,6	13767,7	14022,4	14357,3	14641,7	14876,4	14797,4	14980,7	15139,1
Численность занятого населения	11628,4	13058,3	13298,4	13520,3	13273,1	13541,1	13236,4	13538,9	13835,9
Безработное население	658,2	709,4	724,0	837,0	1368,6	1335,3	1561,0	1441,9	1320,2

Источник: разработан по данным Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан

Значительную долю в процентном соотношении занимает молодое поколение, составившее 11419,9 тыс. человек или 31,7% от общей численности населения, являются лица младше трудоспособного возраста. В 2021 году экономически активное население составило 14980,7 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в Узбекистане остается высокой, поддерживая высокий спрос на рабочие места. Создание рабочих мест обычно соответствовало темпам роста рабочей силы, но безработица и качество рабочих мест остаются проблемой. За последние пять лет количество созданных рабочих мест возросло с 336,1 тыс. (2016 г.) до 501,6 тыс. (2021 г.), что способствовало обеспечить занятостью 13538,9 тыс. человек. Анализируя динамику занятости, можно заключить, что она за двенадцать лет увеличилась в 1,2 раза или на 2207,5 млн. человек. По состоянию на 01.12.2022 г. занятое население республики составляет 22524,8 тыс. человек.

Выявленная тенденция роста занятых показывает на имеющиеся как благоприятные, так и негативные тенденции. Нерешенным остается вопрос недостаточной экономической активности населения, широкое распространение неформальной занятости, высокая безработица среди уязвимых слоев населения, низкая квалификация рабочей силы. Так, уровень безработицы среди молодежи (доля безработной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет по сравнению с экономически активным населением этого возраста) составил 24,1%. Только 66,6% женщин трудоспособного возраста были экономически активны, тогда как среди мужчин экономически активными являлись 80,5% населения республики

Тенденция нестабильности темпов роста численности занятого населения характеризуется ее годовыми темпами начиная с 2014 г., когда идет их постепенное снижение вплоть до 2017 г. на 0,7%. В 2018 г. и 2020 г. темпы снизились особенно, даже не достигнув показателей прошедших периодов (рис. 3).

По данным выборочного обследования домашних хозяйств за 2020-2021 годы, проводимый Госкомстатом РУз показал, что среди лиц в возрасте 25 - 49 лет (с детьми в возрасте до 3 лет) коэффициент занятости среди мужчин 91,4%, а среди женщин 49,4%. Из всего населения в трудоспособном возрасте не занято около 6% мужчин и 50,6% женщин.

Влияние на занятость населения республики повлияла пандемия COVID-19 (с марта

2020 года), сопровождавшаяся значительными изменениями на рынке труда. В течение этого года экономика испытывала сильное давление, в результате которого приостановили либо снизили свою деятельность некоторые предприятия и компании, в том числе из-за перебоев с поставками комплектующих и логистическими проблемами. Из-за введенных в тот период ограничительных мероприятий резко сократился спрос бизнеса на рабочую силу. Изменение ситуации на рынке труда потребовало принятия дополнительных мер по поддержке бизнеса, занятости и доходов населения.

Рис.3 Годовые темпы роста / снижения численности занятого населения, в % к предыдущему периоду

Источник: разработан по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Президентом Республики Узбекистан в период распространения коронавирусной инфекции было принято значительное количество указов, постановлений и его поручений, касающихся поддержки отраслей и сфер экономики, предприятий и хозяйствующих субъектов, населения и организации их занятости, в том числе ее гибких и дистанционных форм. Все это смягчило последствия пандемии, однако все же введение ограничительных мер повлияло на динамику численности занятых и безработных в последующие годы.

Стабилизация экономики Узбекистана после пандемии позволила прийти к постепенному росту численности занятых. За 2021 год численность занятых увеличилась по сравнению с 2020 годом на 302,5 тыс. человек и практически подошла по своему значению к до пандемийному уровню, т.е. 2019 года.

Наряду с численностью трудовых ресурсов имеет значение и их качество, то есть человеческий капитал. По результатам анализа, проведенного Мировым банком, 49 % респондентов (руководителей) отметили, что в Узбекистане для сектора высшего образования не хватает высококвалифицированных кадров. Однако в стране не нашли своего полного решения актуальные проблемы своевременной подготовки необходимых высококвалифицированных кадров исходя из потребности отраслей и сфер экономики, формирования высшего образования в увязке с потребностями предприятий, технического вооружения и технологий в этих учреждениях, а также программ перспективного развития.

В частности, не соответствует требованиям времени процесс формирования пакетов заказов на подготовку будущих кадров для отраслей экономики, разработки правил и квалификационных требований для выпускников учебных заведений, участия в процессе обеспечения качественной подготовки специалистов необходимых сфер образования⁷.

⁶Составлено по URL: <https://openknowledge.worldbank.org>

⁷Составлено по URL: <https://lex.uz/docs/3286191>

Исходя из практики сегодняшнего времени, в Узбекистане требуется дальнейшее совершенствование законодательства о социально-трудовых отношениях в инновационной экономике. В действующем законодательстве также отсутствуют понятия «временные или сезонные работники», «надомники», «работники, дистанционно работающие», а также определения других современных форм занятости. Между тем, законодательство должно регулировать гарантированность социальной защиты этих категорий работников, наряду с особенностями их трудовой занятости.

На сегодняшний день, исходя из особенностей организации труда, трудовой договор не выполняет в полной мере такие функции, как правовое регулирование и осуществление прав сторон. К примеру, в гражданско-правовом договоре не учтены социальные гарантии работников, осуществляющих трудовую деятельность.

За рубежом таких вопросов не возникает, так как обеспечивается ведение трудовой книжки и рабочий стаж работника оформляется на основе представленных им документов, подтверждающих его трудовую деятельность.

Действующие трудовые договоры и требования, содержащийся в них, неспособны отразить современные виды и формы трудовой деятельности. По этой причине в инновационной экономике рождается острая необходимость разработать образцовые формы трудовых договоров, отражающих особенности гибких и нестандартных форм трудовой занятости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14.09.2016 г. № ЗРУ-406. www.lex.uz.
2. Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» от 20.10.2020 г. NЗРУ-642. www.lex.uz.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах» от 07.02.2017 г., НУП – 4947. www.lex.uz.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному реформированию и подъему государственной молодежной политики в Республике Узбекистан на новый уровень» от 30.06.2020 г. www.lex.uz.
5. Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Теория и практика: Учебник: К. Х. Абдурахманов.- М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. Плеханова», 2019. - 662 С.
6. Абдурахманов К.Х., Кудбиев Ш.Д. Рынок труда: Формирование и регулирование. Монография. – Т.: INNOVATION RIVOJLANISH NASHRIYOTI – MATBAА UYI, ДУК 2019. – 200 с.
7. Абдурахманова Г.К. Концептуальные подходы к формированию и совершенствованию государственной политики занятости//Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014, - №1. - С. 6–12.
8. Абдурахманова Г.К. Макроэкономическое регулирование занятости населения : монография / под ред. Ю. Г. Одегова. – М.: МАТГР, 2013. – 304 с.
9. Амирджанова С. С. Ўзбекистон хотин - қизлар "Олима" уюшмасининг 30 йиллигига бағишланган — Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин-қизларнинг роли” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 23 - ноябр 2022 йил. Тошкент: Мирзо Улуғбек номидаги Миллий университет. - 223-225 б.Амирджанова С. С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодий ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6.

10. Вишневская, Н.Г. Рынок труда молодежи: механизм регулирования в современных условиях: дисс. канд. экон. наук : 08.00.05 / Вишневская Нина Геннадьевна. – Уфа, 2010. –162 с.
11. Зокирова Н.К., Абдурахманова Г., Сагидуллин Ф.Р. Трансформация форм занятости в инновационном развитии // International scientific review. 2020. NoLXX. – С. 24-28.
12. Котляр, А.В. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными / А.В. Котляр. – М. : Человек и труд, 2011. - 220 с.
13. Кузьмин, С.А. Эффективная занятость населения / С.А. Кузьмин. – М.:, 1990. – 180 с.
14. Статистические данные о занятости в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/employed-persons>. (дата обращения: 10.01.2023).
15. Сушкова И.А., Мамаева Л.Н. Искусственный интеллект в экономике и системе экономической безопасности. *Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова*. 2023;(4):44-53. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2023-4-44-53>
16. Узякова Е. С., Узяков М. Н. Занятость и эффективная занятость в экономике Проблемы прогнозирования М.: Наука/Интерпериодика, 2011. - №6. - 89-102 с.
17. Экономика и социология труда. Теория и практика / под ред. В. М. Масловой. М., 2014. - С. 74
18. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
19. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TECHNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
21. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
22. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
23. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
24. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
25. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
26. Khudayev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
27. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
28. Худайев, И., & Тожиёв, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.

- | Talqin | Va | Tadqiqotlar, | 1(1). | извлечено | от |
|--------|----|--------------|-------|-----------|----|
|--------|----|--------------|-------|-----------|----|
- <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
29. Фазлиев Жамолiddин, Тожиёв Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
30. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
31. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
32. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
33. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
34. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
35. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
36. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
37. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
38. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
39. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloeyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
40. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
41. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.

42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
44. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
45. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
46. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
47. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
48. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
49. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
50. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
51. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
52. Садир Нематович Шодиев¹, Нейматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
53. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
54. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>